

UDK 621.315.592

**YARIM O‘TKAZGICHLI Al-nGe-pSi-Au GETEROSTRUKTURAGA
ASOSLANGAN IONLASHTIRUVCHI NURLANISHLARNI QAYD
QILUVCHI DETEKTORLARNI OLIISHNI TEXNOLOGIK VA
ELEKTROFIZIK XUSUSIYATLARI.**

Radjapov Sali Ashirovich,

Fizika texnika instituti bosh ilmiy hodim f.m-f.d

E-mail: rsafti@mail.ru

Otaboyev Sirojiddin Komilovich,

Fizika texnika instituti doktoranti. E-mail: suraj2959@mail.ru

Maripov Ilhom Isakovich

Fizika texnika instituti doktoranti. E-mail: imaripov@list.ru

Annotastiya: Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati yadroviy nurlanishli qayt qiluvchi Al-nGe-pSi-Au geterostruktura asosidagi yarimo‘tkazgichli detektorlar tayyorlash uchun yangi texnologik jarayonlar ko‘rilgan va ularning elektrofizik xarakteristikasi aniqlanilgan. Bunday natijalar har xil yarimo‘tkazgichli qurilmalarni amaliyotda qo‘llashda muhim ahamiyat kasb etishi bilan izohlanadi. Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati yarimo‘tkazgich monokristall kremniy asosida Al-nGe-pSi-Au geterostrukturali detektorlar ishlab chiqish va ularni joriy etishdan iborat.

Kalit so‘zlar: detektor, geterostruktura, gamma kvant ,spektr, zaryad, elektron , yarimo‘tkazgich, kristall, ionizatstion kamera, rekombinatstiya, elektr maydon.

**TECHNOLOGICAL AND ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF
OBTAINING IONIZING RADIATION DETECTORS BASED ON
SEMICONDUCTOR Al-nGe-pSi-Au HETEROSTRUCTURE.**

Annotation : The scientific significance of the research results is that new technological processes for the preparation of semiconductor detectors based on the Al-nGe-pSi-Au heterostructure with nuclear radiation were observed and their electrophysical characteristics were determined. Such results are explained by the fact that they are of great importance in the practical application of various semiconductor devices. The practical significance of the research results is the development and implementation of Al-nGe-pSi-Au heterostructure detectors based on semiconductor monocrystalline silicon.

Keywords: detector, heterostructure, gamma quantum, spectrum, charge, electron, semiconductor, crystal, ionization chamber, recombination, electric field.

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТЕКТОРОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА
ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ
Al-nGe-pSi-Au.**

Аннотация: Научная значимость результатов исследований заключается в том, что обнаружены новые технологические процессы изготовления полупроводниковых детекторов на основе гетероструктуры Al-nGe-pSi-Au с использованием ядерного излучения и определены их электрофизические характеристики. Такие результаты объясняются тем, что они имеют большое значение при практическом применении различных полупроводниковых приборов. Практическая значимость результатов исследований заключается в разработке и внедрении гетероструктурных детекторов Al-nGe-pSi-Au на основе полупроводникового монокристаллического кремния.

Ключевые слова: детектор, гетероструктура, гамма-квант, спектр, заряд, электрон, полупроводник, кристалл, ионизационная камера, рекомбинация, электрическое поле.

KIRISH

Geteroo'tishli Al-nGe-pSi-Au asosidagi detektorlarni tayyorlash va ishlab chiqishda ko'pgina yetakchi ilmiy markazlarda va oliy ta'lim muassasalarida, jumladan, Kolumbiya universiteti (AQSh), Kosmik va kosmonavtika fanlari instituti, Yaponiya aerokosmik tadqiqotlar agentligi Yadro fizikasi kafedrasida (Yaponiya), Fan universiteti Fizika va muhandislik fizikasi fakulteti (Vetnam), Liverpool universiteti (Angliya), Tomsk davlat universiteti (Tomsk), Al-Farabi nomidagi Qozog'iston milliy universiteti, (Qozog'iston), Fiziko-texnika instituti (O'zbekiston)da olib borilmoqda. Akademik Yu.K. Akimovning ishlarida barcha turdagi yarimo'tkazgichli detektorlar texnologiyasi ko'rib chiqilgan. Hozirgi vaqtga kelib, yadroviy nurlarni qayd qiluvchi binar asosli yarimo'tkazgich (Ge(Li), Ge, CdTe, CdZnTe, HgIn, GaAs) detektorlar yasali keng qo'llanilmoqda. Bunday turdagi detektorlar xona temperaturasida ishlashi, tezkorligi va ekspress o'lchashlarda qo'llanilishi bilan samarali hisoblanadi. [1]

Shuning uchun hozirgi kunda rentgen va gamma nurlarni qayd qiluvchi detektorlarning ishlash prinsipi va asosiy xarakteristikalarini (effektivligi, ajrata olish qobiliyati) ni o'rganish katta ahamiyat kasb etmoqda. Yarimo'tkazgichli detektorlarning paydo bo'lishi bilan gamma-kvantlar va zaryadli zarralarni spektrometrlash sohasida inqilob bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yadroviy nurlanishlarni qayd qilishda faqatgina kremniy va germaniy kristallaridan yasalgan detektorlardan foydalanilmoqda. [2] Bunday yarimo'tkazgichli detektorlarda sezgirlik sohasi yarimo'tkazgichlarning asosiy qismi hisoblanadi. Bu hajmda sodir bo'ladigan fizik jarayonlar qurilmaning sifatiga katta ta'sir qiladi. Sezgirlik sohasi xususiyatini nazorat qila olinishi, yadro nurlanishini qayd qiluvchi zamonaviy yarimo'tkazgichli detektorlarni olish imkonini beradi [3]

Tadqiqot ob'ekti va qo'llanilgan metodlar

Yadro nurlanishlarini qayd qiluvchi yarimo'tgazgichli detektorlar tayyorlash murakkab bo'lib, u mexanik, kimyoviy va temperaturali operastiyalardan hamda strukturaviy dizaynlardan iborat. Ularning har biri o'z vazifasiga ega va aniq nazoratni talab qiladi.

Yadro nurlanishning xarakteristikasini juda uzoq vaqt mobaynida saqlab qolishi, yarimo'tkazgichli detektorlarning namunaviy texnologiyalari asosida aniqlanadi. Quyidagi ketma-ketlikda nurlanishning kremniyli detektorlarda olish usullari detektorlar tayyorlashning alohida bosqichlari hamda texnologik jarayonlarning nazorati ko'rib chiqildi. [4].

Yarimo'tkazgichli Al-nGe-pSi-Au geterostruktura asosidagi detektor uchun solishtirma qarshiligi $\rho = 3-5 \text{ k}\Omega\text{m}$, zaryadlarining yashash vaqti $\tau \geq 300 \text{ mks}$, kislarod konsentratsiyasi $N_{\text{O}_2} \sim 10^{16} \text{ sm}^{-3}$ bo'lgan kremniy tanlab olindi. Kremniy monokristall plastinkalarini kesish uchun, tekislikka parallel qilib o'rnatilgan ichki kesadigan olmosli disklardan foydalanildi. Bunday kesishda buzilgan struktura va yuzadagi yoriqlar qatlam qalinligi 10 mkm va undan yuqori bo'ladi. Yuzadagi buzilgan struktura qatlami plastinada detektorning elektr va yadro xususiyatini yomonlashtiradi. Yoriqlar va boshqa strukturaviy nuqsonlar adsorblangan namlik, kesish va silliqdash (shlifovka) jarayonida tushgan begona ionlarning yig'ilish joyi bo'lib xizmat qiladi. Bularning barchasi tashuvchilarning yashash vaqtini qisman kamaytiruvchi rekombinastiya markazlarini vujudga keltiradi. [5].

Shuning uchun plastinalarni M14-M5 mikrokukunlar bilan 50 mkm chuqurlikda ikkala tomondan silliqdash lozim, so'ngra boshqa mayda kukunlardan foydalanib ishlov beriladi. [6] Ultratovushli aralastirgichlardan foydalanib har bir markali kukundan so'ng plastinalar distillangan suvda yuviladi. So'ngra ular tarkibida sovunli suv bo'lgan ultratovushli vannada yog'sizlantirilib oqova distillangan suvda yuviladi, 3-4 minut davomida maxsus toza (MT) rusumli toluolda bir necha marta qaynatiladi va yakuniy yuvilishga qo'yiladi. Qarshiligi $10 \text{ M}\Omega \cdot \text{sm}$ dan kam bo'lmagan oqova distillangan suvda qayta ishlangach, namunalar 30-40 minut davomida filtr bilan

quritiladi. Silliqlash (shlifovka) jarayonida paydo bo'lgan shikastlanish chuqurligi silliqlangan kukun zarrasidan sezilarli darajada katta bo'ladi. Olmosli kukundan foydalanilganda esa shikastlanish chiqurligi undan ham ko'proq bo'ladi. Mexanik silliqlashni to'liq qirish (travleniya) bilan o'zgartirish mumkin. Kimyoviy emirilish jarayonidan oldin kremniy plastinasi sirti tozalab olinadi, namuna distillangan suvda 15 minutdan kam bo'lmagan vaqtda yuviladi. Kremniy plastinasini kimyoviy ishlov berishda ftorli vodorod (HF), azot (HNO_3) va uksus (CH_3COOH) kislotalari ftoroplast materialidan tayyorlanilgan vannada kimyoviy qorishma tayyorlab olinadi va amalga oshiriladi. Kimyoviy emirilish jarayoni 1:5:1 nisbatda kislotalar yordamida qorishma tayyorlanib olinadi va xarorati $5\text{ }^\circ\text{C}$ gacha pasaytiriladi. Bunda qorishma va vanna harorati past bo'lsa kimyoviy emirilish jarayoni sekin amalga oshadi, shu asnoda $15\div 20$ daqiqa oralig'ida elektrodvigatel qurilmasidan foydalanilgan holda amalga oshirildi va emirilishni vaqt birligida nazorat qilish imkonini beradi. Elektrodvigatel qurilmasidan foydalanilgan kimyoviy emirilish jarayoni bir tekis amalga oshishi kuzatiladi. Harorat qancha past bo'lsa, silliqlash tezligi shunchalik sekinroq bo'ladi. Silliqlash jarayoni uchun optimal tezlik 4 mkm/min deb hisoblanadi. Kimyoviy silliqlash jarayoni uchun ftoroplastik vanna (1-rasm) ishlatilgan. Tekis sirtini olish uchun ftoroplastik vannada kremniy plastinka 15-20 daqiqa aylantiriladi [7].

Biroq, muntazam qirish va yo'q qilinayotgan katta qalinlikdagi qatlamli materialdan bir tekisdagi silliqlangan yuzani olish qiyinlashadi. Juda kuchsiz aralashma xosil bo'lgunga qadar qirish jarayoniga distillangan suv quyiladi, havo bilan kristal kontaktlari ajralgandan keyin qirish jarayoni to'xtatiladi. Diffuziyadan oldin plastinalar ketma-ket jarayonlardan iborat bo'lgan qayta ishlashdan o'tkaziladi. Sovundan foydalangan holda suvda qayta ishlash, quritish, toluol yoki kitrixloretilda qayta

1-rasm.

Mexanik silliqlash qurilmasi

ishlash, maxsus toza (MT) rusumli to'rtxlorli uglerodda yoki tahlil qilish uchun toza (TQUT) rusumli eritmadan sirtidagi organik aralashmalarni yo'qotish uchun foydalaniladi. [8]. Noorganik ifloslanishni yo'q qilish maqsadida, hamda og'ir metallarda atom va ionlarni yo'q qilishda HN azot kislotasi ishlatiladi. Maxsus fotoplastli kassetalardagi kristallar HN ga joylashtiriladi, 5- 7 minut qaynatiladi, so'ngra kislotadan olmagan holda 10 MΩ dan katta bo'lgan solishtirma qarshilikli, yuqori chastotali distillangan suv oqimi bilan plastinalar neytrallanadi. [9]. Suv ostida yuvish 5 daqiqadan kam davom etmasligi kerak. Shuni takidlash lozimki, qaynatishni uzoq davom ettirish samarali emas, sababi qaynash jarayonida azot kislotasi HN azot oksidini NO komponentalarining uchuvchi bug'larini yo'qolishiga olib keladi.

Olingan natijalar va ularning tahlili

Ekspereperimental tadqiqotlar o'tkazishga mo'ljallangan kremniy plastinkalari ustida yuqorida aytib o'tilgan ishlarni bosqichma-bosqich bajarilgandan keyingi xolatlari 2- (a,b,c) rasmda ko'rsatib o'tilgan.

a)Kremniy plastinkasini kesilgandan keyingi ko'rinishi

b)Kremniy plastinkasiga mexanik ishlov berilgandan keyingi ko'rinishi

c)Kremniy plastinkasiga kimyoviy ishlov berilgandan keyingi ko'rinishi

3-(a-b-c) rasmlarda texnologik jarayonlardan so'ng skanerlovchi elektron mikroskop SEM tomonidan olingan kremniy plastinalarning tasviri ko'rsatilgan.

Butun texnologik jarayondan so'ng kremniy yuzasida nosimmetrik qatlam kamayib borishi ko'rsatilgan. 3(a)-rasmdan ko'rinib turibdiki, kremniy plastinasi kesilgandan so'ng yuzasida 250 nm qalinlikda notekisliklar hosil bo'ladi; mexanik ishlovdan so'ng 200 nm qalinlikga tushiriladi 3 (b) rasmda kimyoviy tozalashdan keyin nosimmetrik qatlam 150 nm gacha tushiriladi 3-(c) rasm

Tayyor kremniy plastinkalariga kontakt hosil qilish vakuumniy universal post qurilmasida (VUP-4) amalga oshirildi. Maxsus dizayndagi tagliklar molibden va volframdan tayyorlanadi, ular spirtida yuviladi va keyin 10-15 daqiqa davomida vakuumda qizdiriladi. Molibden uzunligi 40 mm, bug'latgich va kremniy plastinkasi orasidagi masofa 80 mm qilib olingan.

Tayyor kremniy plastinkalari bug'latgichga joylashtirildi va $5 \cdot 10^{-5}$ mm sim ust bosim ostida vakuumli qurulma orqali kontaktlar olinadi. Kontakt sifatida kremniy plastinkalar uchun alyuminiy (300 Å), germaniy (200 Å) va oltin (~ 200 Å) qalinlikda hosil qilindi

Jadval

Kremniy plastinkaga uchirilgan kontakt qalinligi, uchirilish vaqti va massasi keltirib o'tilgan

Al va Ge (500 Å) uchirilgandan

Au (~200 Å) uchirilgandan

keyingi ko‘rinishi

keyingi ko‘rinishi

№	Metal kontakt	Kontakt qalinligi (mkm)	Uchirish vaqti (s)	Vakummetrdagi bosim (mm.sim.ust)	Uchuriladigan massa (mg)
1	Al	0,03	120	5×10^{-5}	35
2	Ge	0,02	120	5×10^{-5}	25
3	Au	0,02	120	5×10^{-5}	25

3-rasm. Detektorlarning kuchlanish-tok (VAX) xarakteristikasi

Al-nGe-pSi-Au geterostruktura asosida detektorlarining elektrofizik va radiometrik xarakteristikalarining tadqiqot natijalari hamda turli usullarda tayyorlanilgan yarimo‘tkazgichli detektorlarning elektrofizik va radiometrik kattaliklari taqqoslangan natijalari keltirilgan. Detektorlarning tok-kuchlanish xarakteristikasini bevosita aniqlash ko‘p miqdordagi foydali ma’lumotlarni tezda olish imkonini beradi. Bu teskari kuchlanish o‘zgartirishi va tok oqimini o‘lchash uchun zarur bo‘lgan nuqtalariga asoslangan bo‘lishi mumkin. 3-rasmda Al-nGe-pSi-Au geterostruktura asosida detektorlarining tanlab olingan turli koordinata nuqtadagi tok kuchining kuchlanishga bog‘liqlik kattaliklari keltirilgan. Teskari tokning kichik qiymati bilan bir qatorda Al-nGe-pSi-Au geterostrukturaning yaxshi ko‘rsatkichi

yuqori buzilish kuchlanishi bo‘lib, kremniy plastinasi yuzasining etarli darajada toza ekanligini ko‘rsatadi. Bu esa tayyorlanilgan detektorlarning umumiy ishlash jarayoni va yadroviy nurlanishlarni qayd etish vaqtida yaxshi natija berishini anglatadi.

E_{sh} shovqin darajasining energetik ekvivalentidir. Bu parametr yassi radiometrik imkoniyatlarini yadroviy energiyani qayd qilish samaradorligini belgilaydi. Shovqin darajasining energetik ekvivalent qiymatlari ikki usulda: spektrometrik va bevosita o‘lchash yo‘li bilan o‘lchandi. Al-nGe-pSi-Au geterostrukturaga asoslangan detektorlarning volt-shovqin xarakteristikasi kengaytirilgan platoga, ya’ni shovqin darajasi sezilarli o‘zgarmaydigan keng ko‘lamdagi operastion kuchlanishlarga ega (4-rasm).

4-rasm

Spektrometrik parametrlarni o‘lchash uchun quyidagilar qo‘llaniladi: maksimal nurlanish energiyasi bilan α nurlanish manbai ^{238}Pu va ^{226}Ra 5.499 MeV va 7.65 MeV maksimal nurlanish energiyasi bilan β nurlanish manbai ^{207}Bi 1.055 MeV. Al-nGe-pSi-Au detektorlarning turli zarralar (^{238}Pu , ^{226}Ra , ^{137}Cs va ^{207}Bi) bilan skanerlash ishchi yuzasidagi spektrometrik xarakteristikalarini o‘rganish, ishlab chiqarilgan detektorlarning ishchi sezgir maydoni juda bir hil ekanligini ko‘rsatdi. Ya’na shuni ta’kidlash lozimki, yuqoridagi fikrlarni e’tiborga olgan holda, detektorlarning kuchlanish manbalari past shovqin va to‘siq darajasiga ega bo‘lishi lozim, ayniqsa past chastotali qismida, chunki bu turdagi shovqin uchun zaryadga kuchaytirgich past chastotali filtrdir. Detektor kontaktlari uning birinchi tranzistorining qiyaligi bilan belgilangan kirish bosqichining shovqin qarshiligidan ancha past bo‘lgan qarshilikka

ega bo'lishi kerak. Agar qayta aloqa vaqti konstantasi shakllantirish vaqtiga teng bo'lsa, zaryadga sezgir kuchaytirgichning zaryadlanish qarshiligi parallel shovqini maksimalga ega. Kremniy asosidagi tayyorlanilgan detektorlar samarali va arzon, spektrometriyada ko'p maqsadlar uchun (sovutish sistemasi bo'lmagan holda) qo'llanilishi mumkin.

XULOSALAR

Yarimo'tkazgichli detektorlar yadro spektrometriyasining bir qator vazifalarda yetakchi o'rinni egallaydi, shuningdek, ushbu detektorlar tomografiya tizimi, bojxona xizmati, tibbiyot tamografiya tizimi, dozimetriya, yuqori energiya fizikasi, ekologiya va artof-muhit muxofazasi, yadroviy zarrachalarning energiyasi, nurlanish tushish koordinatasini va bir vaqtning o'zida zarrachalarning burilish burchagini aniqlashda keng qo'llaniladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Бойко В.И., Жерин И.И., Каратаев В.Д., Недбайло Ю.В., Силаев М.Е. Методы и приборы для измерения ядерных и других радиоактивных материалов»..//Учебное пособие, 2011, С 44-56
2. В.К. Еремин, Е.М. Вербицкая, И.Н. Ильяшенко, И.В. Еремин, Н.Н. Сафонова и т.д. Межсегментное сопротивление в кремниевых позиционно-чувствительных приемниках излучений на основе р-п- переходов // Физика и техника полупроводников, 2009. Том 43, вып. 6, С. 825-829.
3. Азимов С.А., Муминов Р.А., Шамирзаев С.Х., Яфасов А.Я. Кремний литиевые детекторы ядерного излучения. Ташкент: Фан, 1981. С.3-87.14. Ю.А. Акимов Использование полупроводниковых детекторов в физике высоких энергии // Физика элементарных частиц и атомного ядра-1977, том 8, вып. 1. С.193-219.
4. S. V. Zaitseva, S. Yu. Kupreenkoa, E. I. Raua, and A. A. Tatarintsev Semiconductor Detectors of Backscattered Electrons in a Scanning Electron Microscope: Characteristics and Applications Instruments and Experimental Techniques, 2015, Vol. 58, No. 6, pp. 757–764.

5. A. I. Boriskin, V. M. Eremenko, S. N. Mordyk, O. R. Savin, A. N. Skripchenko, V. E. Storizhko, and S. N. Khomenko // Ion–Optical Characteristics of a Laser Mass Spectrometer with a Coordinate-Sensitive Microelectronic Detector Technical Physics, 2008, Vol. 53, No. 7, pp. 927–933.
6. В.И. Мурыгин Высокочастотная барьерная емкость контакта металл-полупроводник и резкого р-п-перехода // Физика и техника полупроводников, 2004. Том 38. Вып. 6, С. 702-704.
7. Ю.Б. Гуров, Б.А. Чернышев // Телескопические полупроводниковые детекторы для ускорительных экспериментов // Москва 2012. Стр. 3-96. 157
8. V. N. Murashev, S. A. Legotin, O. M. Orlov, A. S. Korol'chenko, and P. A. Ivshin // A Silicon Position Sensitive Detector of Charged Particles and Radiations on the Basis of Functionally Integrated Structures with NanoMicron Active Regions // Instruments and Experimental Techniques, 2010, Vol. 53, No. 5, pp. 657–662.
9. Абызов, В.М. Ажажа, Л.Н. Давыдов, Г.П. Ковтун, В.Е. Кутний, А.В. Рыбка Выбор полупроводникового материала для детекторов гамма-излучения Журнал Материалы для микроэлектроники. 2004. № 3. С. 3-6.
10. A. S. Radzhapov A Versatile Spectrometer Based on a Large-Volume Si(Li) p –i– n Structure Instruments and Experimental Techniques, 2007, Vol. 50, No. 4, pp. 452–454.
11. Чабанов А. // Универсальный участок резки полупроводниковых подложек и пластин // промышленные нанотехнологии-2012. № 4. С. 14-18.